

“FAXRIMSAN, G’URURIMSAN ONA TILIM “

Termiz davlat pedagogika instituti Filologiya fakulteti

O’zbek tili va adabiyoti yo’nalishi

3-bosqich 306-guruh talabasi

Jo’rayeva Malohat Odiljon qizi

Annotatsiya : Ushbu maqolada O’zbek tiliga davlat tili maqomi berilgandan so’ng bo’lgan o’zgarishlar , o’zbek tili millat boyligi va g’ururimiz timsoliligini his qilish haqidagi fikrlar bayon etilgan.

Kalit so’zlar: til millat ko’zgusi ,imlo qoidalari , ona tilim ,g’urur ,timsol , faxr-iftihor tuyg’usi ,ona, o’zbek adabiyoti ,millat.

“O’zbek tili kambag’al emas, balki o’zbek tilini kambag’al deguvchilarning o’zi kambag’al .Ular o’z nodonliklarini bizga to’nkamasinlar”
(Abdulla Qodiriy)

O’zbek tiliga davlat tili maqomi 1989-yil 21-oktabrda berilgan . Qonun tasdiqlangandan so’ng barcha ish hujjatlari va qonunlar o’zbek tilida yozila boshladi . Xalqimizning muqaddas qadriyatlaridan biri bo’lgan ona tilimiz o’zining qonuniy maqomi va himoyasiga ega bo’ldi.

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham Davlat tilining maqomi huquqiy jihatdan mustahkamlab qo’yildi desam mubolag’a bo’lmaydi.

Jumladan , O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktabrdagi farmoni bilan O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi apparatining tarkibiy bo’linmasi hisoblangan Davlat tilini rivojlantirish departamenti tashkil qilindi . Bundan ko’zlangan maqsad Davlat tilining amal qilishi va qonun buzilish holatlarida tegishlicha chora ko’rish , muammolarni aniqlash va bartaraf etish bo’yicha takliflar tayyorlashdan iborat.

O'zbekiston Respublikasining Davlat tili haqidagi qonunning yangi tahriri Oliy majlisning 1995-yil 21-dekabrda 2-bandiga muvofiq o'zgartirishlar kiritildi.

Tariximizga nazar tashlaydigan bo'lsak , ona tilimiz necha yillarki hali -hanuz o'z qadr-qimmatini yo'qotmay kelyapti . Ona tilimiz onalarimizni allasi , bobo-momolarimizning bizga aytgan ertagu dostonlari orqali qalbimiz tubigacha kirib borgan , ona vatanga muhabbat hissini uyg'otgan .

Yurtimizning har bir fuqarosi o'z ona tilimizni sevadi ,uni e'zozlaydi va hurmat qiladi . Bundan biz shuni anglashimiz lozim:

Har qanday millatning qay tarzda yashayotganligini rivojlanish yoki aksincha qoloqlik ,rivojlanishdan orqada qolib ketyotganini bilishimiz mumkin .Shu o'rinda “ Til -millat ko'zgusi “degan naql bejizga emasligini angladim . Har qanday yurt borki o'z ona tilisiga alohida hurmat ko'rsatmasa. Negaki ,ona tilimiz onamiz, Vatanimiz , tug'ilgan joyimiz kabi aziz va mo'tabardir.

Ulug' shoir aytganidek:

Tug'ilgan yurt menga Vatan,

Ona tilim jonimdir ,

Tilu yurtdan ayrilsam gar,

Shu kun o'lgan onimdir.

Xalqimizning suyukli shoiri Muhammad Yusufning “Ona tilimiz “ haqidagi she'riga shu o'rinda nazar tashlasak she'rni o'qib ,odam beixtiyor o'yga toladi . Shu qisqacha she'rning ma'no mazmuni insonni moziy xotiralar sari yetaklaydi.

Kimlar uchun biz edik bir badaviylar,

O'zbekni qon qaqshatganni o'zbek siylar ,

Holimizni qon kuzatdi Yassaviylar,

Topganimiz handalakdek tilim –tilim,

Ona tilim , kechir meni , ona tilim

Bu she'rni o'qib turib , tarixni esga olmaslik ilojsizdir. Ona tilimiz - ma'naviyatimizning bitmas tuganmas bulog'idir . Shunday ekan , unga munosib hurmat va ehtirom ko'rsatish barchamizning nafaqat vazifatimiz , balki muqaddas insoniy burchimizdir.¹

Biz kelajak avlod ona tilimizning sofligini asrab qolishda o'z hissamizni qo'shishdan fahrlanamiz . Mirtemir bobomiz aytganidek , jonajon tilimiz yoshligimizdanoq jon-u qulog'imizga singib ketgan . O'zbek tilini rivojlantirish faqat tilshunoslar , shoir va yozuvchilarning ishi emas , balki shu yurtda kindik qoni to'kilgan har bir insonning vazifasi hisoblanadi .Muhtaram birinchi Prezidentimizning ta'bri bilan aytganda “O'zlikni anglash , milliy ong va tafakkurning ifodasi , avlodlar o'rtasidagi ruhiy-milliy bog'liqlik til orqali vujudga keladi”. Bu fikrlarni doimo yodimizda tutishimiz kerak.Darhaqiqat,tilsiz millat rivojlanmaydi ,taraqqiy etmaydi.²

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak oddiy dehqon bo'laylik yoki quruvchi qaysi sohada ishlashimizdan qat'iy nazar , davlat tilining rivoji uchun hissa qo'shish bizning xalqqa bo'lgan farzandlik burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.I.A.Karimov “Yuksak ma'naviyat –yengilmas kuch “ Toshkent 2008-yil
- 2.Sh.M.Mirziyoyev 2020-yil oktabrdagi ma'ruza
- 3.Lex.uz
- 4.Ziyonet.uz

¹ Mirziyoyev Shavkat Miramonovich

² M.Qo'ziboyeva ADTI O'zbek tili va adabiyoti kafedrası mudiri

